

**ШАШМАҚОМНИНГ 1-ГУРУҲ ШЎЪБАЛАРИДА ТАЛҚИН
УСУЛИГА АСОСЛАНГАН ТАРОНАЛАР**

Қосимова Одилахон Ахмаджоновна

(PhD) докторанти

Ўзбекистон Давлат консерваториясининг

17.00.02-“Муסיқа санъати” ихтисослиги бўйича

“Ўзбек муסיқаси тарихи” кафедраси

Икки халқ – ўзбек ва тожик халқи муסיқа мероси бўлмиш “Шашмақом”нинг нота ёзувига туширилиши даврдан то бугунги етук хофиз ва бастакорлар томонидан ижод этилиб, мукаммал ҳолатга келгунига қадар бўлган тарих зарварақаларида Ражабийлар сулоласи ўзининг катта хиссасини кўшган десак мақсадга мувофиқ бўлади. Айнан, “Шашмақом” нинг 6 жилдли янги нашрини (1966-74, Файзулла Кароматов тахририда), шунингдек, граммпластинка ёзувлардан иборат мукаммал тўпламни тайёрлаган Ражабийлар сулоласи вакилларидан – Ўзбекистон халқ артисти, хонанда ва созанда, бастакор, ўзбек муסיқа меросини тўпловчи, академик Юнус Ражабий бўлган. Бежиз, юқорида Ражабийлар сулоласи вакиллари деб таъкидламадик, сабаби, нафақат Юнус Ражабий балки, замонавий ўзбек мақомшунослиги асосчиларидан бири бўлган, санъатшунослик фанлари доктори Исҳоқ Ражабов ҳам Шашмақом ҳақида биз ёш авлод вакилларига тушунарли ва илмий тилда назарий-тарихий манба сифатида етиб келган бир қатор монографияларнинг муаллифи ҳисобланади. Бу буюк сулола вакиллари ўзбек ва тожик халқлари муסיқа мероси ҳисобланган “Шашмақом”ни, ҳам илмий, ҳам назарий-амалий томонлама кўп йиллар давомида ўрганганлар ва натижада мумтоз муסיқа санъати бир неча поғона юқорига кўтарилишига сабаб бўлган.

Биз ҳам буюк устозларимиз каби ўз илмий ишларимизни билвосита “Шашмақом” бўйича ёзишга қарор қилган ҳолда ушбу мақолада

Шашмақомнинг биринчи гуруҳ шўьбаларидаги Талқин усулига асосланган тароналарни илмий назар билан ўрганиб чиқишга ҳаракат қилдик ва қисман бўлсада, аҳамият касб этадиган даражада ушбу мавзунини ёритиб бера олдик деб ўйлаймиз.

Шашмақом санъатининг илмий тадқиқ этган барча манбаларда мақомларнинг назарий жиҳатлари маълум даражада ўрганилган ва мақомларнинг таркибий қисми сифатида маълумот бериб ўтилган. Хусусан, XX аср мақомшунос олими И.Ражабовнинг “Мақом асослари”¹ қўлланмаси ва “Мақомлар масаласига доир”², 2006 йили қайта нашр этилган “Мақомлар”³ илмий монографиясида ўзбек мақом санъатининг мақомшунослигига доир қимматли маълумотлар, мақомларнинг илмий негизлари асосли даражада илмий тадқиқ этилган. Ушбу “Мақомлар” илмий монографиясида ҳар 6 мақомнинг шўьбалари ва уларнинг таркибига кирувчи тароналари ҳақида батафсил маълумотлар берилиб, Талқин шўьбалари мавзусига ҳам алоҳида тўхталиб ўтилган.

Тароналар Шашмақомнинг таркибига кирувчи муҳим қисмлардан ҳисобланади. Яъни, мақом Наср бўлимининг биринчи қисмидаги шўьбалардан кейин ижро этиладиган кичик шаклли ашулалар бўлиб, одатда рақамлар билан ажратилиб ёзилиб келинган. Жумладан, Сараҳбори Бузрукнинг I-VI тароналари, Сараҳбори Сегоҳнинг III ва IV тароналари каби номланади. Исҳоқ Ражабов “Мақомлар” илмий монографиясида тароналарни қуйидагича таърифлаб ўтади: “...Тарона мусиқа истилоҳида куй ёки оҳанг маъносида келади. Аруз илмида эса, шеърнинг рубой шаклини ифодаловчи номдир. Тароналарни ижро этишда, дастлаб, шу рубой вазнларидаги шеърлардан фойдаланилган..”⁴.

Тарона ибораси шарқ халқлари мусиқаи жодиёти ва амалиётида узок ўтмишдан мавжуд ва турли жиҳатларда қўлланилиб келинган. “Тарона (форс.) — қўшиқ, ашула тури. Ўтмишда рубой шаклидаги шеърлар билан ижро

¹ Ражабов И. Мақом асослари. Тошкент, 2014.

² Ражабов И. Мақомлар масаласига доир. Тошкент, 1963.

³ Ражабов И. Мақомлар. Тошкент, 2006.

⁴ Ражабов И. Мақомлар. Тошкент, 2006. 218-б.

этиладиган кўшиқ ва ашулалар Тарона деб юритилган. Тарона атамаси, айниқса XIV—XV асрлардан кенг қўлланила бошлаган. Нажмиддин Кавкабий ва Дарвишали Чангийнинг мусиқа рисолаларида куй (кўшиқ)нинг муайян шакли сифатида тушунтирилган”⁵ деб келтирилган ҳамда тарона иборасининг адабиётда ва мусиқа илми ва амалиётида қўлланилган шакллари хусусида баён этилган. Шашмақом мажмуасининг биринчи гуруҳ шўьбалари таркибида 57 та тароналар учрайди. Бу уларнинг умумий сони бўлиб, турли усулларга ва шаклларга асосланганлиги билан характерланади.

“Шашмақом тизимида Талқин намуналарининг шакллантириш воситалари” мавзусида ёқланган магистрлик диссертация ишимизда “Шашмақом” шўьба туркумларида Талқин усулига асосланган тароналарни кўриб чиққанмиз ва уларнинг турли хусусиятларини изоҳлашга уриниб кўрганмиз. Мақолада келтириладиган жадваллар биз томонлама тизимлаштирилган бўлиб, Шашмақомнинг нафақат биринчи гуруҳ шўьбалари, балки, иккинчи гуруҳ шўьбаларида Талқин усулларига асосланган Тароналар ҳам илмий ҳамда назарий таҳлил этилиб, тизимлаштирилган. Тўлиқ маълумотга эга бўлиш истагида бўлсангиз “Шашмақом тизимида Талқин намуналарининг шакллантириш воситалари”ⁱ мавзусидаги магистрлик диссертациясини ўқиб чиқишингиз мумкин.

Жадвал №6:

Сараҳбори Бузрук	Сараҳбори Рост	Сараҳбори Наво	Сараҳбори Дугоҳ	Сараҳбори Сегоҳ	Сараҳбори Ироқ
VI та Тарона	IV та Тарона	II та Тарона	VI та Тарона	VII та Тарона	VI та Тарона

⁵ Ўзбекистон миллий энциклопедияси. “Т”. 141 б.

Ҳар бир шўъбадан кейин келадиган Тароналарнинг сони 6 тагача бўлиб, баъзи шўъба тароналари 2 тани ташкил этади. Мисол учун, Сарахбори Бузрук, Сарахбори Дугоҳ ва Сарахбори Ироқда VI тадан Тарона бор. Сарахбори Ростда IV та Тарона, Сарахбори Навода II та Тарона ва Сарахбори Сегоҳда VII та Тарона мавжуддир. Сарахборлардан кейин келувчи Наср ва Талқинларнинг мавзусини давом эттирадиган тароналари мавжуд. Уларнинг сони Сарахборларга ўхшаб 6 тагача бўлмасада, уларнинг таркибида 1 тадан 3 тагача Тароналар ўрин олган. Уларнинг номланишлари қуйидаги чизмада кўрсатиб ўтилган.

Жадвал №7:

Шашмақом энг мураккаб туркум ҳисобланиб, ўзбек ва тожик халқларининг бебаҳо мусиқий меросидир. Шашмақомнинг таркибига кирувчи барча чолғу ва ашула бўлимига тааллуқли мусиқий асарлар улкан қимматли ва мукамал намуналардир. Қадимда мақом ижро этиш учун хонандалар катта матонат ва

кучли овозга эга бўлишлари лозим бўлган. Сабаби, Шашмақомнинг бир қисмини, дейлик Бузрук мақомини бир бошидан то охиригача, яъни, иккинчи мақом бошлангунга қадар ижро этиш учун бир неча соат талаб этилади. Мақомларнинг тузилиш жиҳатларида ҳам тароналарнинг сонини номутаносиб эканлигининг ҳам маълум сабаблари бордир. Тароналарнинг турли усулларга таяниши муқаррар ва талқин усулига асосланганликлари фақат тўртта мақомларнинг шўъбаларида учрайди.

Тароналарнинг таркибида Талқин усулига асосланган тароналар мавжуд бўлиб, мақом шўъбаларининг маълум даражада ривожига ҳиссасини қўшади. Шунини қайд этиш лозимки, Тароналар асосий шўъба ғоясини давом эттириш ва кейинги қисмга ўтиш вазифасини ҳам ўтайди. Шу маънода уларнинг муайян мақомга хосликлари Тароналарнинг лад ва оҳанг жиҳатларида ҳам ривожини топади.

Олиб борилган таҳлилимиз шунини кўрсатдики, Шашмақом таркибидаги Рост ва Ироқдан ташқари барча мақомларнинг таркибидан ўрин олган тароналарда Талқин усулига асосланган Тароналар мавжуд. Қуйида биз мақомлар таркибидан ўрин олган тароналарнинг фақат Талқин усулига асосланганликларини чизмасини яратишга ҳаракат қилдик.

Жадвал №8:

Чапандоз усули – қизил

Талқин усули - яшил

Жадвалда Талқин усулининг яна бир кўриниши бўлмиш Чапандоз усулига асосланган Тароналар ҳам ўрин олган.

Юқорида берилган жадвалда олтита мақомдан фақат тўртта мақом берилгани бежиз эмас. Рост ва Ироқ мақомларининг биринчи гуруҳ шўъбалари таркибидаги асосий Сарахбор, Талқин, Наср ва Уфар шўъбаларидан кейин келувчи тароналари орасида Талқин усулларига, яъни “Талқин”, “Талқинча” ва “Чапандоз” усулларига асослангани учрамайди. Шу сабабли, Рост ва Ироқ мақомлари жадвал таркибидан ўрин олмаган. Демак, Бузрук, Наво, Дугоҳ ва Сегоҳ мақомларининг Сарахбор шўъбасидан сўнг ижро этиладиган тароналари орасида айрим тароналар Талқин усулларига асосланган. Буни юқорида берилган жадвал орқали аниқ тасаввур этиш мумкин. Биз, муштарийлар ажратиби олиши осонроқ бўлиши учун Талқин усулини Чапандоз ва Талқинча

намуналарига ажратиб олдик ва уларни алоҳида ранглар билан тасвирлаб бердик. Унда Талқин усули яшил рангда, Чапандоз усули қизил рангда ажратилган. Шу тарзда қайси шўъбанинг таронасида қайси усул қўлланилганини яққол кўриш мумкин бўлади.

Хулоса сифатида қайд этиш жоизки, шўъба тароналари асосий мавзуни турли суръатларда давом эттириб, мақом ғоясини тўлақонли ифода этишда муҳим рол ўйнайди. Бир мавзунинг турли усулларга асосланган жиҳатларини ва улар асосида сирли оҳанглар ривожини жозибали ижроларда намоён этади. Мақомнинг асосий моҳияти негизида ҳам секиндан тезга, яккадан умумийликка қараб ҳаракатланиш омилларини кўрамыз. Чунки, мақомда секиндан тез суратга қараб ҳаракат қилиши туркумийликнинг асосий мезонларидан ҳисобланади. Шу боис тароналар турли ўлчовлар ва усулларга асосланиб яратилгандир. Уларни орасида мураккаб усуллар билан биргаликда оддий усуллар ҳам учрайди. Талқин усулига асосланган тароналар эса Талқин шўъбасига тайёрлайди ва олдинги шўъбани кейингисига ўтишида супориш вазифаларини ўтайди.

Асосий адабиётлар рўйхати

1. Ражабов И. Мақом асослари. Тошкент, 2014.
2. Ражабов И. Мақомлар. Тошкент, 2006.
3. Ражабов И. Мақом масалаларига доир. Тошкент, 1963.
4. Ражабий Ю. Ўзбек мақомлари – Шашмақом. СНФ, профессор Р.С.Абдуллаев илмий муҳаррирлигида нашр этилган. Юнеско, 2007.
5. Ражабий Ю. Ўзбек халқ мусиқаси. (V) Тошкент, 1962.
6. Ражабий Ю. Шашмақом – Бузрук I. Ф.М.Кароматов таҳрири остида. Тошкент: “Ғ.Ғулом номидаги адабиёт ва санъат”, 1966.
7. Ражабий Ю. Шашмақом – Рост II. Ф.М.Кароматов таҳрири остида. Тошкент: “Ғ.Ғулом номидаги адабиёт ва санъат”, 1967.
8. Ражабий Ю. Шашмақом – Наво III. Ф.М.Кароматов таҳрири остида. Тошкент: “Ғ.Ғулом номидаги адабиёт ва санъат”, 1970.

9. Ражабий Ю. Шашмақом – Дугоҳ IV. Ф.М.Кароматов таҳрири остида. Тошкент: “Ғ.Ғулом номидаги адабиёт ва санъат”, 1972.
10. Ражабий Ю. Шашмақом – Сегоҳ V. Ф.М.Кароматов таҳрири остида. Тошкент: “Ғ.Ғулом номидаги адабиёт ва санъат”, 1975.
11. Ражабий Ю. Шашмақом – Ироқ VI. Ф.М.Кароматов таҳрири остида. Тошкент: “Ғ.Ғулом номидаги адабиёт ва санъат”, 1975.
12. Юнусов Р.Ю. Ўзбек халқ мусиқа ижоди (илмий-услубий тавсиялар). 2-қисм, Тошкент, 2005.
13. Ўзбекистон Миллий энциклопедияси. “Т”. Тошкент: Давлат илмий нашриёти, 2002.

ⁱ О.А.Қосимова “Шашмақом тизимида Талқин намуналарининг шакллантириш воситалари”. 5A150202 “Мусиқа санъати” йўналиши. Диссертация иши. Баённома №14, “22” май 2020 йил.